

Prácticas innovadoras en los procesos de formación de formadores

El conocimiento práctico personal de profesores memorables de didáctica. Una investigación biográfico-narrativa sobre formadores de formadores

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

El conocimiento práctico personal de profesores memorables de didáctica. Una investigación biográfico-narrativa sobre formadores de formadores

Personal practical knowledge from memorable teachers of didactics. A biographical-narrative research on trainers of trainers

Ibeth Morales-Escobar¹

Sonia Jerez-Rodríguez²

Danilsa Lorduy Arellano³

Resumen

Los estudios centrados en el conocimiento práctico personal de profesores memorables normalistas son pocos, por lo que se considera necesario conocer las trayectorias y experiencias de estos maestros e interpretar su identidad. Esta pesquisa pretende interpretar la configuración identitaria de los profesores memorables que enseñan didáctica en la Normal Superior de Montería. Se asumió un enfoque cualitativo y el método biográfico-narrativo. Se desarrollaron encuestas semiabiertas, entrevistas autobiográficas y biogramas. Los resultados indican que los profesores memorables son reconocidos por sus cualidades profesionales y personales, entre las que destacan los gestos pedagógicos de humanidad. En lo que respecta a las concepciones y autopercepciones de enseñanza de la formación docente, se encontró que estas giran en torno a la enseñanza de las disciplinas de los maestros y a la formación docente como actividad humana.

Palabras clave: conocimiento práctico personal, gestos pedagógicos de humanidad, identidad profesional docente, investigación biográfico-narrativa.

Abstract

Studies focused on the personal practical knowledge of memorable teachers are few, so it is assumed that it is necessary to know the trajectories, experiences and interpret the identity of these teachers. This research aims to interpret the identity configuration of the memorable teachers who teach didactics at the Normal Superior de Montería. A qualitative approach and narrative biographical method were assumed. Semi-open surveys, autobiographical interviews and biograms were developed. The results indicate that memorable teachers are recognized for their professional and personal qualities, among which the pedagogical gestures of humanity stand out. Regarding the conceptions and self-perceptions of teaching of teacher training, it was found that these revolve around the teaching of the disciplines of teachers and teacher training as a human activity.

Keywords: personal practical knowledge, pedagogical gestures of humanity, teaching professional identity, narrative biographical research.

¹ Universidad de Córdoba. Colombia, ibethmoralese@correo.unicordoba.edu.co, <https://orcid.org/0000-0001-9359-4992>

² Universidad de Córdoba. Colombia, sjerez@correo.unicordoba.edu.co, <https://orcid.org/0000-0002-9444-4467>

³ Universidad de Córdoba. Colombia, dlorduy@correo.unicordoba.edu.co, <https://orcid.org/0000-0002-9700-7422>

1. Introducción

En la docencia nunca se olvidan las huellas de las maestras y los maestros; su ejemplo logra tallar una especial memoria pedagógica, personal y académica. Sin embargo, estos maestros se retiran de sus profesiones al pensionarse, y quedan pocas sistematizaciones sobre sus experiencias y saberes. Goodson (2003) señala el estado de abandono del docente durante los estudios de educación. Pocas pesquisas han considerado el papel del profesor como agente activo del desarrollo de su propia historia.

De este modo, se asume la necesidad de conocer las trayectorias e interpretar la identidad de los maestros con fin de contribuir a la reflexión sobre cómo sus tramas les han permitido construir pensamiento pedagógico (Chase, 2015).

En este sentido, se pretende indagar cuáles son las características de la identidad profesional docente que surgen en el discurso de los maestros en relación con las concepciones y autopercepciones de enseñanza de la formación docente.

Para ello, nos centramos en las siguientes categorías teóricas:

Identidad profesional docente

Las identidades profesionales docentes son formas socialmente reconocidas para que las personas se identifiquen entre sí en el campo de trabajo y en el empleo, y reúnen los ideales profesionales compuestos de elementos reales e imaginarios (Dubar, 2010; Gee, 2000; Ion, como se cita en Volf, 2017; Ovin et al., como se cita en Volf, 2017).

La identidad profesional del profesorado es «producto de la interacción entre un proceso biográfico continuo y procesos relacionales» (Tejada, 2018, p. 79), y producto de formas comunitarias, societarias y biográficas (Dubar, 2002). Este tipo de identidad «se construye y reconstruye mediante las interacciones sociales que los profesores tienen en los contextos particulares en los que actúan» (Bolívar, 2006, p. 30).

Conocimiento práctico personal

El conocimiento práctico personal se entiende como el cuerpo de convicciones conscientes o inconscientes surgidas de la experiencia que se expresan en las acciones de una persona. Ha surgido de las circunstancias, acciones y sufrimientos que tuvieron contenido efectivo para la persona en cuestión (Clandinin, 1985).

En el caso de los docentes, facilita la comprensión del contexto de actuación y determina las decisiones y cursos de acción durante la enseñanza (Solar & Díaz, 2009). Se constituye de lo que estos saben sobre la enseñanza, y puede ser interpretado mediante observaciones de las prácticas docentes y comprendido biográfica y personalmente a través de las reconstrucciones de sus narrativas de experiencia. Es un conocimiento experiencial producto de la biografía, de los conocimientos actuales y su relación activa con la práctica, y está basado en las narrativas de experiencia (Clandinin, 1985; Solar & Díaz, 2009).

2. Metodología

Enfoque

Se asume un enfoque cualitativo con posicionamiento situado para interpretar los sentidos que los profesores memorables dan a su configuración identitaria. Además, se valora el discurso como vehículo para interpretar, en un proceso de coparticipación con los maestros, sus trayectorias de vida (Denzin & Lincoln, 2015).

Método biográfico-narrativo

El método biográfico-narrativo es una aproximación al estudio de las vidas humanas concebida como una manera de honrar la experiencia vivida como fuente de conocimiento y comprensión (Clandinin & Connelly, 2004). Posibilita la aproximación a las subjetividades de los participantes mediante la reconstrucción de sus trayectorias vitales (Morales & Taborda, 2021).

Participantes de la investigación

Participaron cuatro profesores de Formación Complementaria de la Normal Superior de Montería. La selección de los participantes estuvo sujeta a que los estudiantes los reconocieran como memorables y a que dichos maestros tuviesen disposición para participar.

Recogida de datos

Se aplicaron las siguientes técnicas:

- Encuestas semiabiertas. Se aplicaron 73 encuestas semiabiertas a estudiantes de último semestre de Formación Complementaria. Mediante estas se identificó a los profesores memorables y se caracterizó su enseñanza desde la voz de los estudiantes (Álvarez et al., 2010).
- Entrevistas autobiográficas. Permitieron reconstruir las historias de los maestros y comprender de qué modo otorgan significado a los acontecimientos de su vida (Denzin & Lincoln, 2015; Marradi et al., 2018).
- Biogramas. Para establecer las cronotopografías de las trayectorias identitarias de los profesores memorables e identificar los hitos (Segovia et al., 2017).

3. Resultados

Los rasgos fundamentales de la buena enseñanza de este conjunto de profesores memorables están conformados por un conjunto de atributos éticos.

La humanidad docente, gesto de amor pedagógico

El gesto pedagógico de humanidad es una forma de relación de los profesores memorables con los otros; nos recuerda que tenemos una facultad especial de sentir, de

responsabilizarnos de las necesidades de los demás, de ofrecer cuidado sin esperar nada a cambio (Lévinas, 2019; Wilson, 2016). Las voces de quienes aprenden lo confirman: «La calidez humana» (E1); «A ellos no les interesa solo el conocimiento, sino el ser» (E3); «Su humanidad está por encima de su cargo» (E5); «Son grandes seres humanos, preocupados por el bienestar de sus estudiantes» (E38).

Esto concuerda con los planteamientos de Aguirre (2014), Flórez & Porta (2012) y Hargreaves (citado en Bolívar et al., 2001), porque se reconocen en los profesores cualidades personales relacionadas con la buena enseñanza: el ser buenas personas y el fuerte compromiso emotivo con los estudiantes.

Empatía, escucha, comprensión: gestos pedagógicos de la otredad de la enseñanza

Otros gestos pedagógicos son la empatía, la escucha y la comprensión. Estos forman parte de los caracteres éticos originarios de los seres humanos (Wilson, 2016) y se centran en los gestos de bondad y generosidad radical, porque el maestro se dedica al otro con escucha atenta y mirada contemplativa (Lévinas, 2019; Nussbaum, 2012). Así lo reconocen los estudiantes: «La empatía que brindan a sus estudiantes» (E2); «Sabe escuchar a todos sus estudiantes» (E4); «No olvida que sus alumnos son personas con emociones y los comprende» (E5).

Estos atributos éticos corroboran el fuerte compromiso de los profesores memorables con los estudiantes como personas (Flores & Porta, 2012, 2013). Asimismo, están en consonancia con las cualidades del profesor apasionado (Day, 2014), quien entiende la educación como un hecho humano con fin moral para beneficiar a otros.

El compromiso, un gesto de responsabilidad infinita por el otro

Los estudiantes resaltaron en sus profesores memorables la ética profesional, concebida como la acción de responsabilizarse por su labor docente para beneficiar a sus estudiantes en aspectos como explicar, dar la clase, acompañar de forma permanente e individualizada. En definitiva, como ellos señalan: «Tienen una buena ética profesional» (E44); «La dedicación, responsabilidad que tienen hacia su labor» (E3); «Su entrega al momento de dar las clases» (E33); «Nos enseñan con una gran entrega y compromiso» (E28); «Nos enseñan la responsabilidad» (E29)

Estos valores han sido considerados por Day (2014) como una cualidad de quienes tienen afecto a su trabajo, lo toman en serio y se entregan a él. Asimismo, Aguirre (2014) resalta el compromiso como un aspecto de la personalidad por el que un docente puede considerarse como ejemplo de buena enseñanza.

4. Discusión y conclusiones

En las voces de los estudiantes de Formación Complementaria de la Normal Superior de Montería, hallamos que los profesores memorables son reconocidos por cualidades profesionales como el dominio de saberes y la competencia didáctica (Morales et al., 2020). Y, en especial, por sus cualidades personales (Aguirre, 2014).

En relación con estas, un aspecto muy relevante para los estudiantes son los gestos pedagógicos de humanidad de sus maestros. Rasgos como la humanidad, esa capacidad compasiva para volver la mirada hacia ellos, la empatía, la escucha, la comprensión, el compromiso, la pasión compartida, el amor, la vocación son gestos pedagógicos de humanidad de los maestros que se distinguen por su capacidad de identificación con sus estudiantes, como muestra del fuerte compromiso que sienten con sus aprendices, como personas.

Además, los estudiantes expresan que la enseñanza de estos profesores les ha dejado tesoros valiosos para su profesión y su vida personal: se constituyen en enseñanza para la vida, con lo cual se confirma que los profesores memorables generan aprendizajes profundos cuyo impacto, como asevera Bain (2007), es duradero.

5. Referencias bibliográficas

- Aguirre, J. (2014). La ética y valores morales en la enseñanza universitaria desde la perspectiva de los estudiantes: conjunción de intelecto, compromiso, afecto y pasión en los profesores memorables. *Entramados: Educación y Sociedad*, 1(1), 323-335. <https://r.issu.edu.do/UKf>
- Álvarez, Z., Porta, L., & Sarasa, M. C. (2010). La investigación narrativa en la enseñanza: las buenas prácticas y las biografías de los profesores memorables. *Revista de Educación*, 1(1), 159-179. <https://r.issu.edu.do/kb>
- Bain, K. (2007). *Lo que hacen los mejores profesores universitarios*. Universitat de València.
- Bolívar, A. (2006). *La identidad profesional del profesorado de secundaria: crisis y reconstrucción*. Ediciones Aljibe.
- Bolívar, A., Domingo, J., & Fernández, M. (2001). *La investigación biográfico narrativa en educación: enfoque y metodología*. Grupo FORCE y Universidad de Granada, y Grupo Editorial Universitario. <https://r.issu.edu.do/8b>
- Chase, S. (2015). Investigación narrativa. Multiplicidad de enfoques, perspectivas y voces. En N. Denzin, & Y. Lincoln, *Métodos de recolección y análisis de datos* (pp. 58-112). Editorial Gedisa.
- Clandinin, J. (1985). Personal Practical Knowledge: A Study of Teachers' Classroom Images. *Curriculum Inquiry*, 15(4), 361-385. <https://doi.org/10.2307/1179683>
- Clandinin, D. J., & Connelly, F. M. (2004). *Narrative inquiry: Experience and story in qualitative research*. John Wiley & Sons.
- Day, C. (2014). *Pasión por enseñar: la identidad personal y profesional del docente y sus valores* (Vol. 6). Narcea Ediciones.
- Denzin, N., & Lincoln, Y. (2015). *Métodos de recolección y análisis de datos*. Editorial Gedisa.
- Dubar, C. (2002). *La crisis de las identidades. La interpretación de una mutación*. Edicions Bellaterra.
- Dubar, C. (2010). *La crise des identités. L'interprétation d'une mutation*. Presses Universitaires de France.
- Flores, G., & Porta, L. (2012). La dimensión ética de la pasión por enseñar. Una perspectiva biográfico-narrativa en la Educación Superior. *Praxis*, XVI(2), 52-61. <https://r.issu.edu.do/EDx>

- Flores, G., & Porta, L. (2013). Urdimbre ética en la enseñanza universitaria desde la perspectiva de los estudiantes: conjunción de intelecto y afecto en los profesores memorables. *REDEX. Revista de Educación de Extremadura*, 5, 29-49. <https://r.issu.edu.do/qs>
- Gee, J. P. (2000). Identity as an Analytic Lens for Research on Education. *Review of Research in Education*, 25, 99-125. <https://doi.org/10.3102/0091732X025001099>
- Goodson, I. (2003). Hacia un desarrollo de las historias personales y profesionales de los docentes. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 8(19), 733-758. <https://r.issu.edu.do/tD>
- Lévinas, E. (2019). *Humanismo del otro hombre* (10.a ed.). Siglo Veintiuno Editores.
- Marradi, A., Archenti, N., & Piovani, J. I. (2018). *Metodología de las ciencias sociales*. Cengage Learning.
- Morales Escobar, I. D. R., Correa Londoño, M., & Salgado Guzmán, A. (2020). Saberes pedagógicos en la enseñanza de la lengua castellana: Un enfoque biográfico narrativo para la interpretación de la identidad docente. *Revista Complutense de Educación*, 31(4), 529-538. <https://doi.org/10.5209/rced.65848>
- Morales Escobar, I. D. R., & Taborda Caro, M. A. (2021). La investigación biográfico narrativa: significados y tendencias en la indagación de la identidad profesional docente. *Folios*, 53, 171-182. <https://doi.org/10.17227/folios.53-11257>
- Nussbaum, M. (2012). *El cultivo de la humanidad*. Paidós.
- Segovia, J. D., Martos, L. D., & Titos, A. M. (2017). Los biogramas como trama y oportunidad para ubicar y comprender los procesos de desarrollo profesional e identitario. *Revista del IICE*, 41, 81-96. <https://doi.org/10.34096/riice.n41.5159>
- Solar, I., & Díaz, C. (2009). El profesor universitario: construcción de su saber pedagógico e identidad profesional. *Calidad en la Educación*, 30, 208-232. <https://doi.org/10.31619/caledu.n30.178>
- Tejada, J. (2018). La búsqueda de la identidad laboral del profesorado. En I. Cantón, & M. Tardif (Eds.), *Identidad profesional docente* (pp. 75-94). Narcea.
- Volf, V. (2017). *Cultures pédagogiques et identité professionnelle des professeurs des écoles et des collèges: Etude du rôle des arrière-plans culturels et contextuels dans les constructions identitaires et les relations école-collège*. Université de Bordeaux.
- Wilson, E. (2016). *El sentido de la existencia humana*. Editorial Gedisa.